

GIPS CHIQINDILARI ASOSIDA KALSIYLI BOG'LOVCHI MATERIALLAR OLISH VA ULARNI XUSUSIYATLARINI O'RGANISH

Xojimatov Aliser Nazirjonovich

Namangan davlat universiteti Kimyo kafedrası doktoranti

Doliyev G'olibjon Alisherovich

Namangan davlat universiteti professori

E-mail: tarnado8185@gmail.ru

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada Farg'ona viloyati Rishton tumani hududida faoliyat ko'rsatayotgan chinni buyumlarini ishlab chiqarish korxonalarida paydo bo'layotgan gipsli chiqindilarni qayta ishlab kalsiyli bog'lovchi materiallar olish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarning natijalari keltirilgan. Gips chiqindilarni turli haroratlarda tarkibiga qo'shimchalar qo'shish orqali birlamchi mahsulotga o'tkazish kattalıkları aniqlangan. Bir xil haroratda va turli vaqt oralig'ida qizdirib olingan namunalarni suv ta'sirida turli nisbatlarda qotishi o'rganilgan. Olingan namunalarning standartga nisbatan mexanik mustahkamligi, siqilishga chidamliligi hamda suvni yutish miqdori aniqlangan. Olingan namunalarning IQ spektr taxlillari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: gips chiqindisi, chinni va sopol buyumlari chiqindilari, kalsiyli bog'lovchi, mexanik mustahkamlik, siqilishga chidamlilik, IQ spektr taxlillari.

KIRISH. Hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasida tabiatni muhofaza qilish uchun sanoat chiqindilari asosida zamonaviy qurilish materiallarini ishlab chiqarishning asosiy strategik loyihalar ishlab chiqilgan. Ushbu loyihalardan ko'zlangan maqsad O'zbekiston iqtisodiyotining yanada rivojlanishini ta'minlagan holda tabiiy resurslardan samarali foydalanishdir. Qayta tiklanadigan tabiiy resurslarni ishlab chiqarish va iste'mol jarayonlarining muvozanatini saqlash, chiqindilardan oqilona foydalanish, hamda tabiatning daslabki turlari va ularning genofondini, landshaftning xilma - xilligini saqlash kabi bir qator chora-tadbirlardan iboratdir. Bu borada sanoat chiqindilaridan foydalangan holda, ishlab chiqarilayotgan qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarni tannarxini kamaytirish hamda ishlab chiqarishning energiya tejankor texnologiyasini ishlab chiqish asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-maydagi "Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori qurilish sohasida devor qoplamalarining yangi zamonaviy turlarini ishlab chiqarish va kengaytirishga oid 4335-son qarori bilan ana shu maqsadlarni qamrab olgan [1].

Bugungi kunlarda mamlakatimiz xalq xo'jaligida 50 dan ortiq gipsli chiqindilari hosil bo'lmoqda va ular ichida eng hajmi kattasi bu fosfogipsdir. Hozirgi kunda fosfogipsli chiqindilarning 100 mln tonnadan ortiq miqdori mavjud. Kimyo sanoati chiqindilarini ikkilamchi resurslar sifatida ishlatishning jihatlarini quyidagicha ifodalash maqsadlidir: fosfogips va boshqa gips tarkibli chiqindilar asosida bog'lovchilar olish bo'yicha professor T.A.Otaqo'ziyev va uning maktabi yaratgan bog'lovchilar tayyorlash (modifikatsiyalangan fosfogips, sulfomineral sementlar va boshqalar) innovatsion texnologiyalari e'tiborga loyiqdir [2]. Shu kabi ilmiy asoslangan texnologiyalar Rossiya, Litva, Armaniston, Bolgariya va boshqa mamlakatlarda joriy etilgan. Bolgariyada fosfogipsni yuvmasdan ekstruziya usulida buyumlar olish, Belorussiyada polimerfosfogips tayyorlash texnologiyalari diqqatga sazovordir [3].

Jahonda hammasi bo‘lib 35-40 mln.t. gips bog‘lovchi moddalarini ishlab chiqariladi, shundan 90% qurilish ishlarida ishlatiladi. O‘zbekistonda gips bog‘lovchi moddalar ishlab chiqarish Buxoro va Fargona viloyatlarida yaxshi rivojlangan. Toshkent, Fargona, Samarkand viloyatlarida ishlab chiqarish chikindilaridan foydalanib gips ishlab chiqarish ustida ancha ishlar qilinayapti.

Bundan tashqari mamlakatimiz yuqori sifatli gips bog‘lovchibop xomashyo zahiralari juda boy o‘lka bo‘lib, O‘rta Osiyo davlatlari ichida mineral bog‘lovchi moddalar ishlab chiqarish bo‘yicha etakchi o‘rinni egallaydi. Hozirda respublikamizda umumiy hajmi 12 million tonnaga yaqin 25 xil gipsbop xom ashyo zahiralari topilgan [4].

Gips bog‘lovchilari ishlab chiqarish usuliga ko‘ra past va yuqori haroratda pishirilgan turlariga bo‘linadi. Past haroratda pishirilgan gips ikki molekula suvli gips toshini ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 110-180°C haroratda qisman suvini yo‘qotish hisobiga olinadi. Yuqori haroratda kuydirilgan gips (angidrit) bog‘lovchisi gips toshini 600-1000°C haroratda kuydirib olinadi. Bu jarayon tufayli gips toshi tarkibidan suv butunlay chiqib ketadi va suvsiz kalsiy sulfati (CaSO_4) hosil bo‘ladi[5].

NATIJALAR

Tadqiqotlar avvalida chinni va sopol ishlab chiqarishda va Bino va inshoatlarga dekorativ bezak ishlab chiqarish karxonalarida hosil bo‘ladigan gips chiqindilarining namunalarini infraqizil spektrlari va mineral tarkiblari keltirilgan (1a,1b-rasm).

1-rasm. Chinni va sopol ishlab chiqarishda paydo bo‘ladigan gips chiqindilarining namunalarini (a) Bino va inshoatlarga dekorativ bezak ishlab chiqarish karxonalarida hosil bo‘ladigan gipsli chiqindilar namunalarini (b) infraqizil spektrlari va mineral tarkiblari.

Ushbu olingan natijalardan ko‘rinib turibdiki, olingan chiqindilar tarkibi bir-biriga o‘xshash. Tadqiqotlar davomida ushbu namunalar elakdan o‘tkazildi. Elakdan o‘tkazilgan gips chiqindilarining namunalari turli haroratlarda ishlov berildi.

Gips chiqindilarni turli haroratlarda tarkibiga qo‘shimchalar qo‘shish orqali birlamchi mahsulotga o‘tkazish kattaliklari aniqlandi.

1- jadval. Gips chiqindisini qayta ishlash bo‘yicha olingan natijalar

No	Qizdirish harorati, °C	Qizdirish vaqti, daq.	Massa kamayishi, g	Suvsizlanish, %	Gip/suv nisbati	Suvsizlanish tezligi, daq.	Qotish vaqti daq.
1	180	30	5,9	19,67	1,0:1,5	60	42
2	220	30	6,15	20,50	1,0:1,5	27	40
4	240	30	6,155	20,51	1,0:1,5	60	85

Chiqindi gipsni tarkibidagi suvni chiqarib yuborish uchun turli haroratlarda qizdirildi. Qizdirilish natijalari gips 220°C haroratdan yuqorida deyarli suvchizlanishi sezilmadi. Yutilgan suvni 95% ni ushbu haroratda chiqib ketganligi ma’lum bo‘ldi.

Ushbu haroratda (220°C) chinni va sopol ishlab chiqarishda paydo bo‘ladigan gips chiqindilarini (2a-rasm), Bino va inshootlarga dekarativ bezak ishlab chiqarish karxonalarida hosil bo‘ladigan gipsli chiqindilarni (2b-rasm) qayta ishlashda olingan gips namunalari infraqizil spektr va mineral tarkiblari tahlil qilindi.

4-rasm. AlfaTest qurilmasi yordamida namunalarni siqilishga chidamliligini tekshirish.

2- jadval. Chinni va sopol buyumlari ishlab chiqarish korxonalarida chiqindisidan olingan namunaning mexanik xossalari

	Namunalar	Namunalarni siqilishga chidamliligi	Namunalarni egilishga chidamliligi
1	G-6 markali qurilish gips	14.69	0.79
2	Chinni va sopol buyumlari ishlab chiqarish korxonalarida chiqindisidan olingan namuna	11.67	0.57

XULOSA

Chiqindilardan gips bog'lovchisi ishlab chiqarishda ikkilamchi mahsulot, tabiiy gips xom ashyosidan sezilarli darajada farq qiladi. Har xil qo'shimchalarning mavjudligi qo'shimcha ishlov berishni talab qiladi: zararsizlantirish, boyitish va quritish. Bunday ishlov berish gips narxini oshiradi. Gips toshi asosidagi bog'lovchilar bilan taqqoslaganda, raqobatbardoshligini pasaytiradi. Bunday materiallar faqat ma'lum sohalarda raqobatdosh bo'lishi mumkin. Olingan natijalarning standartga nisbatan siqilishga chidamliligi 79% ni tashkil etdi. Bunda vaqt o'tishi bilan kalsiyli bog'lovchilarning mexanik mustahkamligi oshib borishini aniqlandi. Tuzilgan moddiy balans natijalari shuni ko'rsatdiki, korxonada chiqindilari asosida gips olish texnologiyasi ham iqtisodiy ham ekologik jihatdan samarali bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 maydagi "Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4335-sonli qarori.
2. M.X.Siddiqov, N.R. Sadullayev. Sanoat chiqindisi fosfogipsni qurilish gipsi sifatida qo'llash va uning mustahkamligini oshirishni tadqiq etish Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities 2023-yil, 138-144 bet [file:///C:/Users/AORUS/Downloads/27%20\(13\).pdf](file:///C:/Users/AORUS/Downloads/27%20(13).pdf)
3. D.Qodirova, X.Nuriddinov. Bog'lovchi moddalar va qurilish materiallarini tadqiq etish usullari. (1-qism—"Bog'lovchi moddalar") O'quv qo'llanma. Toshkent-2011 y.
4. E.Qosimov. "Qurilish ashyolari". Darslik. Toshkent. Mehnat nashriyoti 2004-yil 512b.
5. T.A.Otaqo'ziyev, E.T.Otaqo'ziyev. "Bog'lovchi moddalarning kimyoviy texnologiyasi". Oliy o'quv yurtlari bakalavrlari uchun darslik. Toshkent 2005-yil 258 b
6. 23789-2018-raqamli Davl.Stand.